

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 4

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 882 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-aprelda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriye'va Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Organizational Behavior and Leadership.....	10
Ibrokhim Gulomov	
Baliqchilikda klasterlarini tashkil etishning nazariy asoslari	18
Olim Murtazayev, Muydinov Olim Bekmurotovich	
Оценка состояния привлечения инвестиций в сферу туризма Узбекистана и механизмы управления	24
Арзиматов Бобирмирзо Зокирджон угли	
Biologik aktivlar buxgalteriya hisobni milliy va xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish masalalari ...	27
Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna	
Aholi yashash joylarida yong'in risklarini bartaraf etish xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari	32
Aziz Zikriyoev	
O'zbekistonda ilmiy darajali kadrlar tayyorlash tizimi boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi va vazifalari.....	40
Beknaeva Shaxnoza Vladimirovna	
Mintaqaviy turizmning iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri (O'zbekiston turistik xizmatlar bozori misolida).....	45
D. B. O'roqova	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirishning asosiy yo'llari.....	50
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li, Sayfiddinov Sarvarbek Anvarbek o'g'li	
Sanoat korxonalarining aksiyalar bozorida faoliyati tahlili: muammolar va yechimlar	55
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
Qurilishda modernizatsiya va diversifikatsiya qilish asosida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish	63
Islamov Ozodjon	
Sanoat korxonalarini innovatsion salohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	67
J. K. Boymurodov	
Mamlakatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari	72
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
BlokchEYn texnologiyalari yordamida raqamli iqtisodiyotni o'zgartirish	77
Karabayev Rustam Zafarovich, Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi	84
Layli Mirzayeva	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda investitsion resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari.....	88
Luiza Komilovna Xaydarova	
Umumta'lim muassasalari sonining ekonometrik tahlilini pedagogik metodlar yordamida amalga oshirish....	93
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
O'zbekiston tarixiy shaharlarida turistik faoliyati shakllanishi va ularni boshqarishning nazariy asoslari.....	98
Meliqulov G'ayrat Abdug'afforovich	
Iqtisodiy rivojlanish va ilmiy tadqiqot rivojlanishining havo ifloslanish darajasiga ta'siri	105
Murodullayev Kamoliddin Sherzod o'g'li, Sadibekova Bibisora Djapparovna, Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li	
Hududlarni rivojlantirish va "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirishning ekologik muammolari.....	110
Maxkamov Saidafzal Saidkamol o'g'li, Yigitaliyeva Dilnavo Mansurjon qizi	
Ekoturizm obyektining tasniflanishi va alohida xususiyatlari	116
Qodirov Azizjon Anvarovich	
Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida sifat menejmentidan foydalanishning konseptual asoslari	121
Saidqulova Furuza Farmonovna	
Bo'lajak iqtisodchilarning kasbiy kompetensiyalari.....	125
Shukurova Marifat Xodjiakbar qizi	
Ta'limning bosqichlari va ularning inson kapitalini shakllantirishdagi ahamiyati	129
To'rayeva Hurriyat To'yqulovna	

Hududlarda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish dasturini amalga oshirishda marketingni rivojlantirish yo'llari	136
Xamidov O. X., Tojiyeva A. F.	
Investitsiyalar marketingining strategik aspektlari.....	143
Xodjamberdiyeva Dilnoza Bahtiyorovna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda investitsion muhit jozibadorligini oshirishga nazariy qarashlar	149
A. Bektemirov, A. A. Abdurahmonov	
Qishloq xo'jaligi raqobatbardoshligini oshirishning ilg'or xorij tajribasi.....	154
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Ochilov Narzullo Fayzulloyevich	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari.....	159
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Turizm sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda davlat va xususiy sherikchilikning o'zaro bog'liqligi tahlili.....	165
Raxmatov Adxam Itolmasovich	
Mamlakatimizda turizm tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida marketing instrumentlari orqali samarali tizim yaratish.....	169
Suyunova Kamilla Baxromovna	
Qishloq xo'jaligida agrokimyo xizmatlar ko'rsatishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	173
Tabayev Azamat Zaripbayevich	
Yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishni faollashtirish muammolari.....	178
Xomitov K. Z., Masharipova S. R.	
Considerations on the Problem of Illegal Migration and Human Trafficking	183
Azamatova Gulmira Bayirbekovna, Otarbayeva Guljan Kobeyevna	
Sustainable Development and Environmental Economics in Uzbekistan: A Focus on Carbon Pricing and Renewable Energy	186
Muhammadiyev Po'latjon Ilhomjon o'g'li, Uzganbayeva Dilnoza Toxtasinovna	
The use of Digital Technologies in the Provision Of Utilities to the Population	192
Mamanazarov Oybek Shomurodovich, Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
The Current State of the Digital Economy in the Agrarian Sphere: Problems and Solutions	196
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Behavioral Theory of the Firm.....	201
Egamberdieva Oydin Abror qizi	
The Role of Information Technologies in Increasing the Capitalization of Commercial Banks	207
Egamova Makhfurat Esanovna	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	211
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Совершенствование методологии экспертизы инвестиционных проектов	216
Бекимбетова Гулнора Маратовна	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	223
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Меры по снижению доли теневой экономики в стране.....	228
Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи, Сафаров Гиёсиддин Абдуллаевич ўгли	
Формирование национальной инновационной системы – одна из приоритетных задач повышения конкурентоспособности Республики Узбекистан	232
Н. М. Махмудов, А. А. Алиев, З. А. Мирзоев	
Мониторинг и анализ современного состояния и развития промышленности в Узбекистане.....	237
Назарова Раъно Рустамовна, Исмоилова Малика Дилшодовна	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов.....	243
Раупов Жамшид Рашидович	
Роль применения ключевых показателей эффективности труда на предприятиях.....	249
Рахматуллаева Шахноза Хамидовна	

Влияние цифровой трансформации на инвестиционную привлекательность Узбекистана.....	255
Саиткамоллов Муҳаммадхожа Сабирходжа угли, Маркабаева Жансая Айбек кызы	
Организация и координация методической помощи при управлении педагогическими кадрами	261
Хакимова Майя Юрьевна	
Интеграция узбекистана в мировое экономическое содружество путем унификации бухгалтерского учета на основе МСФО	266
Зарипова Саёхат Зафаровна	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	271
Abduqodirova Ozoda Anvarjon qizi	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlarning joriy tahlili.....	276
Abdusalomov Jaxongir O'ktam o'g'li	
Globalashuv sharoitida mamlakatimizda sug'urta bozorini raqamlashtirishning ahamiyati	282
Anvarova Z.	
The Role of Parents and Teachers in Promoting a Healthy Lifestyle in Children.....	286
Axtamov Djamshed Baxromovich	
A Study of the Importance of Green Economy in Uzbekistan Sustainable Economic Development and its Measurement Indicators in Relation to Environment.....	291
Ataniyazova Maksuda Baltayevna, Tairova Zarnigor Mammot qizi	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	296
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Foydani soliqqa tortish obyekti sifatidagi iqtisodiy tarkibi.....	301
Axrorov Zarif Oripovich	
Surxondaryo viloyatida aholining uy-joy bilan ta'minlanganlik darajasini tahlili.....	309
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Review of Methodological Approaches to Enterprises Financial Condition Analysis.....	314
Ismailova Maxbuba Mirxalilovna	
Innovatsion rivojlanish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini tasniflanishining nazariy va ilmiy asoslari.....	319
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Korxonalarda benchmarking strategiyalarini qo'llashning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari.....	325
Narziyeva Dilafiruz Muxtorovna	
Davlat budjetining soliqsiz daromadlari shakllanishini takomillashtirish yo'llari.....	330
O'ktamova Nargiza Narzulla qizi	
Mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishi korxonalarining rivojlanish holati tahlili.....	334
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar talablari asosida tuzish.....	339
Pardayeva Zulfizar Alimovna	
Raqamlashtirish sharoitida qo'shma korxonasi faoliyatining tahlili.....	343
Rashidov Jamshid Xamidovich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishida oilaviy tadbirkorlikning o'rni.....	348
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Saloxiddinov Zuxriddin Nuriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatishning ilmiy asoslari.....	352
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya sohasini rivojlantirish ilmiy asoslari.....	356
Toshmatov Salohiddin Zayniddinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni joriy etishning huquqiy masalalari.....	360
Turg'unov Saloxiddin Jamol o'g'li, Mirzayeva Mohidil Vohidovna	
Zamonaviy sharoitlarda korxonalarining moliyaviy baqarorligini yaxshilash masalalari	366
Usmanova Guljahon Ulug'bek qizi	
Franshizalarni jalb qilishda davlat boshqaruvi tizimida marketing tadqiqotlarining ahamiyati	371
Xodjayev Anvar Rasulovich	

Transport Decarbonization Strategy.....	377
Yarashova Vasila Kamalovna, Muradov Bekzod Xidirnazar ugli	
Temir yo'l transportida ishlab chiqarish faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirish	382
Yermatova Dilnoza Axmadjonovna	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	387
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Issiqlik ta'minoti xizmatlarini ko'rsatish samaradorligi va sifatini baholash ko'rsatkichlari tizimi.....	390
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Issiqlik ta'minoti xizmatlari sifatiga ta'sir etuvchi omillar va ularni baholash	394
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga soliq solishni takomillashtirish.....	399
Abdullayev Zafarjon Alijonovich, Zaydullayev Abduhabib Boliqul o'g'li	
Sug'urta tashkilotlarida hisob siyosatini ishlab chiqishning ahamiyati.....	404
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Bank risklarini boshqarishning xalqaro tajribalari.....	409
Abdurasulov Jaxongir Abduvaliyevich	
Tadbirkorlik subyektlari ijtimoiy ma'sulligini ta'minlash mexanizmining amal qilish darajasi.....	416
Bayisbayev Javlon Nurlanovich	
Qishloq aholisining qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalarni o'zlashtirishga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy baholash (Samarqand viloyati misolida).....	421
Bozorova Lobar Nuralevna	
Направления совершенствования инновационных стратегий в деятельности промышленных предприятий.....	427
Дониерова Зухрабону Алишер кизи	
Mol-mulk solig'ining korxonalar faoliyatiga ta'siri.....	432
Qudiyarov Kishibay Ramatullayevich	
Banklar reytingini aniqlash va barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	438
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklarining aktiv va passiv operatsiyalarini innovatsion usullar orqali boshqarishni takomillashtirish	442
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Auditorlik tekshiruvini dasturiy ta'minot asosida tashkil etish: muammo va yechimlar.....	447
Nazarova Kamola Sattoral qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi.....	453
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati hamda uni rivojlantirish istiqbollari.....	460
Nurullayeva Shaxnoza, Saydullayeva Saodat	
Tijorat banklari inson kapitali samaradorligini baholashda KPI ko'rsatkichlaridan foydalanish mexanizmlari	467
Turaeva Mastura Kurbanovna	
Сущность и особенности инвестиционно-строительного процесса	471
А. Бектемиров, Б.М.Абдувалиев	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarishning dolzarb masalalari.....	478
Saidov Hayotjon Raxmatulloevich	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	482
Sa'dullayeva Asalxon Muzaffarovna	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarining raqobatbardoshlikni baholash usullari	485
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Teshayev Mirolim Djumayevich	
Tadbirkorlik subyektlarida soliq yukini optimallashtirish mexanizmi	490
To'xsanov Quدراتillo Nozimovich	

Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini umumiy rejalashtirish	495
Xamidova Z. U.	
Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish va uning ahamiyati.....	501
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
Kambag'allikni qisqartirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	505
Xudoyberdiyev Jamshid Juraboy o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida buxgalteriya hisobi va ichki auditni takomillashtirish	511
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sug'urta xizmatlari.....	516
Shodmonova Odina G'ofur qizi	
Fuqarolar davlat pensiya ta'minoti tizimining amaldagi holati tahlili.....	520
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Aholiga bank xizmatlari ko'rsatishning ijtimoiy ahamiyati.....	525
Eldor Uskanov	
Innovatsion boshqaruvning ilg'or xorijiy tajribalari	530
Yusupova Jamila Karamatdinovna	
Neft-gaz korxonalarini moliyaviy-iqtisodiy faoliyati natijalari tahlili ("O'ZBEKNEFTGAZ" AJ misolida)	534
Umurzoqov Jamoliddin Sherbekovich	
Korxonalarda savdo marketing faoliyati samaradorligini baholash.....	541
Sobirov Azizbek Avzbekovich	
Moliyaviy firibgarliklarga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari.....	548
Gadaev Ismat Yadgarovich	
Hududlarda islom iqtisodiyoti tamoyillari asosida amalga oshirilgan investitsion loyihalar: to'siqlar va yechimlar	551
Irgasheva Gulbahor Sodiqovna	
O'zbekistonda investitsiyalardan samarali foydalanish asosida oziq-ovqat sanoati samaradorligini oshirish yo'llari.....	554
Kobilova Nasiba Xurramovna	
Foreign Economic Relations as a Factor of Effective Functioning of the Economy	561
Bakhodurova Sulkhya Azizkhodjaevna, Li Marina Rudolfovna, Mukhtarova Donata Ravshanbekovna, Romashkin Roman Anatolyevich	
Modern Approaches to the Organization and Development of the Consumer Services Market.....	566
Musyeva Shoira Azimovna	
Ishlab chiqarish siklini qisqartirishning iqtisodiy samaradorligi.....	570
Odina Nabiyevna Tuychiyeva, Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish.....	575
Rashidova Xadicha Tursunalievna	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida bank faoliyatini iqtisodiy-matematik modellashtirish yo'llari	581
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Korporativ boshqaruv amaliyoti bo'yicha hisobot tuzish bo'yicha xorijiy tajriba.....	586
Tashmatov Rustam Xusanovich	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	592
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Iqtisodiyotda turizm o'rnini statistik baholash uslubiyoti.....	595
Zilola Jumanova	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	602
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Блокчейн-технология и информационная безопасность в цифровой экономике Узбекистана.....	607
Кадиров Алишер Исмаилович	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов	611
Раупов Жамшид Рашидович	

O'zbekistonda zamonaviy kabel va sim mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatiga nazar.....	617
Rashidova Odina Olimjon qizi	
Современные тенденции развития валютных отношений в Узбекистане	622
Камалов Камолалдин Кахрамонович	
Sug'urta sohasining O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni	626
Sharobiddinov Akramjon Goyibbayevich	
Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish yo'nalishlari	630
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Modeling the Stackelberg strategy in a linear model (linear city) Hotteling.....	635
Musayeva Shaira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
Mulkning kapitallashuvi darajasini iqtisodiy jihatdan amalga oshirish samaradorligini baholash uslublari.....	644
Norboyev Odil Abrayevich	
Tijorat banklarining kredit portfelini amaliy holati va ekonometrik tahlillari: ATB "Aloqabank" misolida.....	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyeвна	
O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot" muhitida kreditlash va moliyalashtirish imkoniyatlari	654
Taxir Urkinbayev	
Budjet tashkilotlarida ichki nazorat tizimini tashkil qilishning xususiyatlari.....	658
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
Chinese Commercial Banks Experience in Asset Diversification	663
Uktamova Nozima Narzulla kizi	
Sanoat taraqqiyotida ishlab chiqarish korxonalarini ustuvor rivojlantirish istiqbollari.....	667
Yadgarov Akram Akbarovich	
Анализ деятельности коммерческих банков Узбекистана по кредитованию физических лиц.....	673
Базарова Нигора Равшановна	
Mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etishning innovatsion jarayonlarga ta'sirini baholash.....	684
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	689
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Tashqi mehnat migratsiyasi.....	694
O. N. Djurayev	
Raqamli iqtisodiyotda sanoat tarmog'ining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini baholash	699
Otaboyeva Dildora	
Nobank kredit tashkilotlarining moliyaviy xizmatlari sifatini oshirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	705
Raimov Xurshid Muxtorovich	
Tijorat banklarida moliyaviy injiniringni qo'llash istiqbollari	711
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekiston Respublikasi moliya bozorida tijorat banklari faoliyati: muammo va yechimlar	716
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboevich, Jumaev Islombek Akram o'g'li	
Agrar ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari	723
Boltayev Nurali Shiramatovich, Beglayev Uchqun Xurramovich, Abdiyev Izzat Risqiboyevich	
O'zini o'zi band qilgan shaxslardan olinadigan soliqlarni takomillashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni jilovlash masalalari	731
Davranov Iskandar Jumayevich	
Iqtisodiy konsentratsiyalarni tartibga solish va nazorat qilishni takomillashtirish.....	738
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Role of Private and Public Kindergartens in Early Childhood Development	744
Makhmudova Munisakhon Abbos qizi	
"Yashil" enegriya quvvatlarini barpo etish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash asosi sifatida.....	749
Muminova Elnoraxon Abdukarimovna, Umarova Dilnoza Oybek qizi	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda CVP-tahlilni tashkil etishning muammoli jihatlari	754
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	

Korxonada likvidlik riskini minimallashtirish orqali uning moliyaviy barqarorligini saqlab qolish	759
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Развитие международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан	766
Ким Татьяна Валерьевна, Гофуржонова Шахрибону Бахромжон кизи	
Kapital qurilishni boshqarish samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari	774
A. Bektemirov, M. U. Sarimsoqov	
O'zbekiston mehnat bozorida yoshlarning ish bilan bandlik darajasini oshirish.....	780
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdiyevich, Bahromov Shahzod Fazliddinovich	
Роль имиджа в улучшении инвестиционной привлекательности высших учебных заведений.....	787
Жанзаков Бекзот, Жонузоков Мирзабек	
Innovatsion kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorij tajribasi va uni mamlakat iqtisodiyotida qo'llash imkoniyati.....	795
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Eshqulova Dilorom Abduravupovna	
Перспективы развития банковского сектора в Узбекистане для иностранных туристов	802
Муминов Шахзод Низомиддинович, Каримова Азиза Махомадризоевна	
Innovatsion faoliyat moliyaviy modellari va mexanizmlarini rivojlantirishning konseptual asoslari	806
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda samarali foydalanish yo'llari	814
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Turistik xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari va marketing tadqiqotlari.....	819
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna	
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi: asosiy muammolar va rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari	823
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari.....	832
Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	
Kriptoalyuta va blokcheyn tadqiqotlari: tendensiyalar va istiqbollar	835
Berdiqulov Jurabek	
Bank risklarni monitoring qilish tizimini takomillashtirish	837
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
O'zbekiston hududlariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ko'p qavatli "yashil" fermer xo'jaliklarini tashkil etishning ahamiyati	843
Turdimuratova Aziza Alisherovna	
Surxondaryo viloyatining mahalliy budjet daromadlarini oshirish yo'llari va uni arima modeli asosida prognozlash.....	846
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va undagi tarkibiy o'zgarishlarni statistik baholash.....	856
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish korxonalarining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	863
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Turizm bozorini rivojlantirishda mehnat bozorining tutgan o'rni va ahamiyati	872
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna, Berdikulov Jurabek	
Проблемы расчета определения и планирования прибыли предприятий в условиях модернизации экономики	876
Алиева С.С.	

QURILISHDA MODERNIZATSIYA VA DIVERSIFIKATSIYA QILISH ASOSIDA YANGI ISHLAB CHIQRISH QUVVATLARINI OSHIRISH

Islamov Ozodjon

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi tinglovchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ishlab chiqarishni modernizatsiya va diversifikatsiya qilish orqali yangi turdagi mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish orqali yuqori samaradorlikka erishishga oid masalalar yoritilgan. Shuningdek, O'zbekistonda qurilish sohasida uy-joy qurilishini rivojlantirish bo'yicha amaliy takliflar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: modernizatsiya, diversifikatsiya, innovatsion texnologiyalar, samaradorlik, qurilish, uy-joy qurilishi.

Abstract: This article highlights issues related to achieving high efficiency through the introduction of production of new types of products through modernization and diversification of production. Practical proposals for the development of housing construction in the construction sector in Uzbekistan are also given.

Key words: modernization, diversification, innovative technologies, efficiency, construction, housing construction.

Аннотация: В данной статье освещены вопросы, связанные с достижением высокой эффективности за счет внедрения производства новых видов продукции за счет модернизации и диверсификации производства. Также даны практические предложения по развитию жилищного строительства в сфере строительства в Узбекистане.

Ключевые слова: модернизация, диверсификация, инновационные технологии, эффективность, строительство, жилищное строительство.

KIRISH

Bugungi kundagi bozor iqtisodiyoti sharoiti ishlab chiqarish korxonalaridan sifatli, arzon, xaridorgir, umuman olganda raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni talab qilmoqda. Oldimizga qo'yilgan asosiy vazifa mavjud resurslardan samarali foydalanish korxonada faoliyatini texnika-iqtisodiy samaradorligini oshirish, korxonada maqsadiga erishishni amaliy usullarini o'rgatishdan iborat. Korxonada aniq va to'g'ri ishlab chiqishni tashkil etish korxonada iqtisodiy ko'rsatkichlarini yuqori bo'lishini ta'minlaydi.

Ayni vaqtda mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot yo'lining chuqur tahlili, bugungi kunda jahon bozori konyunkturasi keskin o'zgarib, globallashtirish sharoitida raqobat tobora kuchayib borayotgani davlatimizni yanada barqaror va jadal sur'atlar bilan rivojlantirish uchun mutlaqo yangicha yondashuv hamda tamoyillarni ishlab chiqish va ro'yobga chiqarishni taqozo etmoqda.

Shu sababli jahonda ko'pgina kompaniyalar asosiy e'tiborini ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish orqali yangi turdagi mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish orqali yuqori samaradorlikka erishishga qaratmoqda. Yuqori qo'shilgan qiymatga ega bo'lgan mahsulot ishlab chiqarish ish unumdorligining oshishiga provardida iqtisodiyotni o'sishida zamin yaratadi. Korxonada ishlab chiqishni to'g'ri tashkil etish korxonada iqtisodiy ko'rsatkichlarini yuqori bo'lishini ta'minlaydi. Bu borada xorij tajribalarini o'rganish, ularni ilmiy tadqiq etish va ulardan foydalanish dolzarblik kasb etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ishlab chiqarishni modernizatsiya va diversifikatsiyasini tashqi bozorlarga chiqish va mahsulotlarimizni sotish borasidagi eksport dasturini amalga oshirish, valyuta daromadlari tushumini ta'minlash, yuqori texnologiyalarga asoslangan yangi ishlab chiqarishni va ish o'rinlarini tashkil etish imkonini beradi. Modernizatsiya va diversifikatsiyaning mazmunini yoritishda iqtisodchi olimlar uni farqlaydi.

Jumladan Keynsning yondashuviga ko'ra, "tabiatan bozor iqtisodiyoti resurslarni oqilona taqsimlash va ulardan foydalanish kafolatini bermaydi" [1].

Xodiyev B., Shodmonov Sh., Gafurov U.V. modernizatsiya tushunchasi ta'rifini "Modernizatsiya – obyektning yangilash, yaxshilash, takomillashtirish, uni yangi talablarga va meyorlarga, texnik shartlarga, sifat ko'rsatkichlariga muvofiq lashtirish" [2] deb hisoblaydilar.

Konoplitskiy V., Filina A. "diversifikatsiya – bu korxonaning asosiy faoliyatidan tashqari yangi faoliyat to'rini o'zlashtirish borasida olib boradigan yangi marketing strategiyasidir" [3] deb ta'rif berishgan.

Arxipova A.I. qarashida "diversifikatsiya – iqtisodiy riskni kamaytirish maqsadida kapitalni bir necha obyektlar orasida taqsimlashdir" [4] degan fikr bildirishgan.

Pitts R. va Xopkins X. esa "diversifikatsiya – bu bir vaqtni o'zida bir necha turdagi biznes bilan shug'ullanishdir" [5] deyishgan.

Tompson A. va Striklend A. "Diversifikatsiyani firmaning boshqa ishlab chiqarish tarmoqlariga kirish jarayoni" [6] deb tavsiflaydi.

Ilmiy tadqiqotlarda korxonalarda diversifikatsiya strategiyasidan mahsulotlarning o'zaro bog'liqlik darajasini xavfini kamaytirish, shuningdek, korxonaning asosiy sohasidan olayotgan foydasi hajmini oshirish imkonini berishi e'tirof etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tizimli yondashuv, qiyosiy va solishtirma tahlil, umumlashtirish, guruhlashtirish, kompleks baholash, abstrakt-mantiqiy fikrlash kabi usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Ma'lumki, milliy iqtisodiyotni diversifikatsiya etish sharoitida sanoat korxonalar samaradorligini oshirish soha oldida turgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Sanoat korxonalar samaradorligini oshirish orqali, mavjud imkoniyatlardan oqilona foydalanish va mehnat unumdorligini oshirish hisobiga mamlakatimiz aholisini zamonaviy arzon uylar bilan ta'minlash dolzarb muammolardan biridir. Shu munosabat bilan sanoat korxonalarini rivojlantirish hamda uning samaradorligini oshirishdan asosiy maqsad fan-texnika yutuqlarini qo'llash orqali iste'molchilar ehtiyojlarini to'la va yuqori sifatda qondirish hamda sohani yangi axborot texnologiyalariga asoslangan xizmatlarini ko'rsatishda modernizatsiya va diversifikatsiya hisobiga samaradorlikni oshirish alohida ahamiyat kasb etadi [2].

O'zbekistonning asosiy eksport mahsulotlarining jahon bozoridagi narxlarini pasayishi davom etayotganligi, jahonda keskin raqobat kuchayayotganligi, iqtisodiyotimizning energiyaga sarfi katta ulushga ega ekanligi – mahsulot va xizmatlarni diversifikatsiya qilish va uni amalga oshirishda innovatsion texnologiyalardan unumli foydalanishni orqali mahsulotlarni sifatini tubdan yaxshilashni, energo-tejamkorlikka erishish lozimligini, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish orqali yangi ish o'rinlarini yaratishni, mamlakatning eksport salohiyatini oshirish, ichki talabni oshirishni, iqtisodiyotimizni raqobatbardoshligini oshirishni zamonning o'zi taqozo etmoqda.

O'zbekistonda keyingi yillarda qurilish ishlari inobatga olib qurilish korxonalarida diversifikatsiya qilish va ularda innovatsion texnologiyalar qo'llanishi lozim [3].

Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, faqat bir turdagi an'anaviy xizmatlar yoki mahsulotni rivojlantirish orqali yetarli darajada samaradorlikka erishish imkoniyatining kamligi diversifikatsiya jarayonlarini amalga oshirishini taqozo etmoqda.

Agar 1991-yilda 1 kishiga respublikamizda o'rtacha 12,4 metr kvadrat joy to'g'ri kelgan bo'lsa bu ko'rsatkich 2022-yilga kelib bu davrda aholi soni sal kam 20 million kishiga oshganiga qaramasdan, 15 metr kvadratga yetdi. O'zbekiston Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari ichida uy-joy qurish bo'yicha Rossiyadan keyin 2-o'rinda turadi. O'zbekistonda 2017–2018-yillarda uy-joy qurilishiga sarflanadigan mablag'larning miqdori O'zbekiston Respublikasi yalpi ichki mahsulotining 12,1 foizni tashkil etgan bo'lsa, keyingi yillarda mos ravishda 12,6, 13,8, 14,9 foizdan oshig'ini tashkil etmoqda. Umuman olganda, o'sish sur'ati esa 12-13 foizni tashkil etmoqda.

Mustaqillik yillarda shaharda ham qishloqlarda ham uy-joy umumiy maydoni muttasil oshib bormoqda. Yangi qurilgan uylarni infrastruktura bilan ta'minlash, elektro-energiya, issiqlik tizimi, ichimlik suvi va oqava suvlar tizimi bilan ham ta'minlanmoqda.

Hozirda mamlakatimizdagi uy-joy fondining 87,2 foizi markazlashgan ichimlik suvi, 83,5 foizi gaz bilan, 45 foizi issiqlik ta'minoti va 37,6 foizi oqava suvlar tizimi bilan ta'minlangan.

O'zbekistondagi uy joy qurilishining o'ziga xosligi shundan iboratki, 87 foiz uy-joy qurilishi alohida shaxsiy uylar hissasiga to'g'ri keladi. Umumiy oilalarning 97,7 foizi, qishloq joylarida esa 99,5 foiz oila o'z uyiga yoki xonadoniga ega. Uy-joyning asosiy turi – 77,1 foizi alohida uylardir.

Oilaning bir a'zosiga yashash joyi bilan ta'minlanganlik darajasi quyidagicha: 32,7 foizi 12 m.kv. gacha, 12-20 m.kv.-35,9 foiz, 20 m.kv. dan ortiq 31,4 foiz.

1-rasm: O'zbekiston Respublikasi 2010–2022-yillarda bajarilgan qurilish ishlari (trl.so'm.)^[9]

Qishloq joylarida uy joy qurilishi asosan alohida aholining o'z pul mablag'lari hisobiga amalga oshiriladi. Mustaqillik davrida qishloq joylaridagi uy joy fondi 1,4 marta oshib, bir kishiga to'g'ri keladigan yashash maydoni 12,1 m kv. dan 14,5 m. kv.gacha oshdi.

O'zbekiston Respublikasida uy-joy qurilishi sura'tlarining oshishiga qishloq joylarida namunaviy loyihalar asosida qurilgan uylar qurilishi katta ta'sir ko'rsatdi.

O'zbekiston Respublikasida 2009-yildan yangi uylarni qurish borasida rivojlanishning ikkinchi bosqichi boshlandi. Shu yili qishloq aholisini zamonaviy uylar bilan ta'minlash maqsadida Qishloq qurilish bank tizimida "Qishloq qurilish invest" ma'suliyati cheklangan jamiyati tashkil etildi va uning asosiy vazifasi etib qishloq joylarida namunaviy loyihalar asosida uy qurishni tashkil etish deb belgilandi. 2009–2016-yillarda mamlakatimiz qishloqlarida namunaviy loyihalar asosida 69,5 mingdan ziyod uy-joy qurildi. Ushbu uy-joylar barcha sharoitlarga ega bo'lib, qulayliklari, qurilishi va arxitektura-loyihalash ishlari shaharda qurilgan uylardagi kabidir.

Qishloq joylarida 2012–2022-yillarda uy joy qurilish 1,5 barobarga oshib, 7,74 mln. m. kv. ga yetdi. O'zbekiston MDH davlatlari orasida qishloq joylarida uy qurish bo'yicha ilg'or bo'lib, har yili har 1000 ta aholiga qurib topshiriladigan uylar maydoni bo'yicha Armanistonga nisbatan 7 barobar, Qirg'izistonga nisbatan 5 barobar, Ukrainaga nisbatan 3 barobar, Qozog'istonga nisbatan 2 barobar, Rossiyaga nisbatan 1,3 barobar ko'pdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2016-yil 21-oktabrdagi "2017–2021-yillarda qishloq joylarda yangilangan namunaviy loyihalar bo'yicha arzon uy-joylar qurish dasturi to'g'risida"gi qarori bilan bu yo'nalishda yangi rivojlanish bosqichiga asos solindi^[10]. Aholiga yanada qulay imkoniyat va sharoit yaratish maqsadida arzon, zamonaviy, shinam uy-joylar qurilishi yo'lga qo'yildi va mamlakatimiz qishloq mas-sivlarida 15 mingta ana shunday turar joy barpo etildi.

Shuningdek, Osiyo taraqqiyot banki (OTB) O'zbekistonga qishloq joylarida uy-joy qurish uchun 500 million AQSH dollari miqdorida kredit ajratilishini ma'qulladi. Ushbu pul mablag'lari OTBning turli resurslaridan 500 mln. dollar hajmida yig'iladi. OTB krediti O'zbekistonning to'qqiz viloyatida jami 29 ming turar joy qurish imkoniyat yaratildi.

Yuqoridagilar O'zbekiston Respublikasida keyingi yillarda ham qurish sur'atlari yuqorida darajada bo'lishi, qurilish sohasida innovatsion texnologiyalarni jalb etish lozimligini bildiradi.

Hozirgi kunda texnika va texnologiyalar jadal sur'atlarda rivojlanayotgan davrda barcha sohalarda zamonaviy texnologiyalardan foydalanmasdan iqtisodiy samaradorlikka erishib bo'lmaydi. Innovatsion texnologiyalardan foydalanish orqali nafaqat xizmatlar sifati orttirishda balki qurilish xarajatlarni tejash ham ahamiyatlidir. Korxonada diversifikatsiya jarayonlarini amalga oshirishda undan kelajakni kutiladigan natijaga alohida ahamiyat berish kerakligi, texnologiyalarni jalb etishda uning tejamkorligi, sifatligi, ma'naviy eskirmaslik darajalariga e'tibor qaratilishi lozim^[9]. Qurilish diversifikatsiya jarayonlarini amalga oshirishda innovatsion texnologiyalarni qo'llagan holda qurilishning iqtisodiy samaradorligini oshirish bo'yicha loyiha keltirilgan bo'lib buni amaliyotda qo'llash fikrimizcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu orqali aholining qiyinchiliklarini yengil qilishda, tez va sifatli xizmat ko'rsatish orqali mijozlarning ishonchini orttirib ish ko'lamini kengaytirish bir tarafdin qurilishning xarajatlarini tejash imkoniyatiga ega bo'linadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kelgusida korxonalar raqobatbardoshligini oshirish, innovatsion texnologiyalardan unumli foydalanishni orqali mahsulotlarni sifatini tubdan yaxshilash, energo-tejamkorlikka erishish, ixcham bozor konyukturasidagi o'zgarishlarga tez moslashuvchan yangi ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etish va samaradorligini oshirish maqsadida:

- diversifikatsiya jarayonlarini yanada kengaytirish;
- innovatsion texnologiyalar negizida keng turdagi xizmatlar ko'rsatish uchun moddiy texnik bazasini modernizatsiyalash;
- jahon tajribasini o'rganish asosida innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish va ularni rivojlantirishga investitsiyalar hajmini oshirish;
- respublikamizda yaratilayotgan soliq va boshqa imtiyozlardan samarali foydalanish;
- qo'l mehnati hajmini qisqartirish va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish;
- ishlab chiqarish hajm ko'rsatkichlarini oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishni rag'batlantirish;
- xodimlar malakasini oshirib borish, xodimlarning bilimlarini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish;
- marketing faoliyatiga alohida e'tibor berish, marketing tadqiqotlarini olib borish, korxonalar faoliyatini takomillashtirishning o'rta muddatli rivojlanish dasturini ishlab chiqish va uni takomillashtirib borish;
- ishlab chiqarilayotgan mahsulot va ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yaxshilash;
- mijozlar bilan ishlash faoliyatini takomillashtirib borish, zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng ko'lamda joriy etish va uni takomillashtirib borish;
- xodimlarning ishga bo'lgan munosabatlarini rag'batlantirish maqsadida samaradorlik baholash tizimini to'liq joriy etish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "O'zbekistonda jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh qilish yo'lida" -Toshkent: "Akademiya" nashriyoti – 2018 y. –415-b.
2. Xodiyev B.Y., Shodmonov Sh. Sh., Gafurov U. V. "Mamlakatni jadal isloh etish va modernizatsiya qilish – milliy taraqqiyotimizning mantiqiy bosqichi: Ilmiy-ommabop risola". – T.: TDIU, 2008.
3. Коноплицкий В.С, Филина А.Б Это бизнес: Толковый словарь экономических терминов/ В.С Коноплицкий, А.Б Филина. –Киев: Альтер-пресс, 1996. –448 с.
4. Экономический словарь под ред. А. И. Архипова. М.: Проспект, 2010. – 672 в. 169.
5. Питтс Р. А. Диверсификация фирмы: концептуализация и измерение / Р. А. Питтс, Г. Д. Хопкинс // Академия менеджмента. – 1982. – № 7. – С. 71 – 83.
6. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегий : учеб. для вузов пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. – М. : Банки и биржи; ЮНИТИ, 1998. – 431 с.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021-yillarda qishloq joylarda yangilangan namunaviy loyihalar bo'yicha arzon uy-joylar qurish dasturi to'g'risida" 2016 yil 21 oktabrdagi qarori.
9. Горт М. Диверсификация и интеграция в американской промышленности / М. Горт. – Princeton. Princeton University Press, 1962.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtjmoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

